

SSH CENTRE
Knowledge
Brokerage
output

This project has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101069529 and from UK Research and Innovation (UKRI) under the UK government's Horizon Europe funding guarantee [grant No 10038991].

Transversalité pour la circularité et la sobriété à Grenoble

Rapport de projet

Valentin Auboiss-Liogier • Danijel Baturina •
Timothy Peter Marcroft • Laura Niessen

Juillet 2024

Social Sciences & Humanities for Climate,
Energy and Transport Research Excellence

Transversalité pour la circularité et la sobriété à Grenoble

Rapport de projet

Juillet 2024

Valentin Abois-
Liogier
UMR Cités,
TERritoires,
Environnement
et Sociétés,
University of Tours

Danijel Baturina
Department of
Social Policy,
University of
Zagreb

Timothy Marcroft
Department of
Civil Engineering
and Environmental
Sciences, Western
Norway University
of Applied
Sciences

Laura Niessen
Maastricht
Sustainability
Institute,
Maastricht
University

Citation suggérée

Abois-Liogier, V., Baturina, D., Marcroft, T., and Niessen, L., 2024. *Transversalité pour la circularité et la sobriété à Grenoble: Rapport de projet*, Cambridge: SSH CENTRE. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14763521>

Sommaire

Résumé du projet	4
1. Introduction	5
2. Contexte et approche	6
2.1. Le contexte de Grenoble	6
2.2. Les enjeux identifiés	6
2.3. Les méthodes de Knowledge Brokerage	7
3. Résultats du questionnaire et des ateliers	9
3.1. Analyse du questionnaire	9
3.2. Résultats de l'Atelier 1	12
3.3. Résultats de l'Atelier 2	14
3.4. Résultats additionnels	15
4. Recommandations pour Grenoble	17
4.1. Recommandations générales issues du projet	17
4.2. Transversalité dans la municipalité	17
4.3. Engagement des citoyens	17
4.4. Quelques pistes de réflexion spécifiques et outils	18
4.5. Un examen approfondi de trois des pistes et outils	19
5. Conclusion	23
Remerciements	24

Grenoble

Résumé du projet

Le projet

Ce rapport fait état des activités d'une équipe de chercheurs en début de carrière, soutenue par des mentors et des chefs de projet du programme de Knowledge Brokerage¹ du SSH CENTRE, en partenariat avec la Ville de Grenoble (FR). L'objectif de ce partenariat, qui a eu lieu en 2023 et 2024, était d'appliquer les recherches en Sciences Humaines et Sociales au sujet de la sobriété et de la circularité des ressources à Grenoble à travers des méthodes inspirées par la littérature sur le Knowledge Brokerage. Après une étude initiale du contexte, des recherches, ainsi que ainsi que des consultations entre les partenaires, le projet de recherche s'est concentré sur la promotion de la transversalité (communication et collaboration au-delà des frontières institutionnelles et des silos administratifs) entre les départements au sein de la Ville afin d'aider les citoyens de Grenoble à changer leur comportement vers plus de sobriété.

Le projet de recherche se compose de trois éléments principaux : un questionnaire envoyé aux employés de Grenoble, des ateliers avec des participants de la municipalité et de six autres villes à travers l'Europe lors d'un événement City Hub en avril 2024, et ce rapport partageant les résultats et donnant des recommandations.

Principaux résultats

L'enquête, qui portait sur les sujets de la sobriété et de la transversalité, a montré qu'une partie des employés de Grenoble, principalement des cadres ou des cadres supérieurs, avait un niveau de connaissance et d'engagement généralement élevé concernant la sobriété. Pour la plupart des répondants, ces sujets sont déjà intégrés à leur travail quotidien, y compris (pour certains) dans leurs contacts avec les citoyens. Cependant, beaucoup de ces employés n'avaient pas ou peu de contact direct avec la population de Grenoble concernant la sobriété. Concernant la transversalité, tous les employés collaborent et échangent des connaissances régulièrement avec d'autres départements, mais la plupart considèrent que le partage de connaissances interne à la Ville (et avec ses habitants) pourrait être amélioré. L'enquête a recueilli un certain nombre de suggestions pour améliorer la communication interne et externe.

Les ateliers ont rassemblé divers points de vue internes et externes à Grenoble. Lors de la première des deux sessions parallèles organisées par l'équipe de recherche, les employés municipaux se sont réunis pour discuter des questions liées à la démocratie participative, au rôle de l'administration municipale en tant qu'exemple pour ses citoyens, et aux impacts des valeurs et des normes (à la fois au sein de la ville et de sa population) sur les questions de sobriété. Lors de la deuxième session, des représentants des six villes invitées ont partagé des défis, des expériences et des exemples de pratiques vertueuses pour la mise en œuvre de la transversalité et l'encouragement des changements de comportement chez les citoyens. D'autres petits ateliers au cours de l'événement City Hub de deux jours ont mis en lumière des questions importantes telles que les implications des ressources humaines dans les transitions vers la durabilité, les défis liés à l'encouragement de la diversité dans les processus participatifs, et le rôle décisif des employés de première ligne dans la réalisation des ambitions de la Ville.

Recommandations

Ce rapport résume synthétiquement les nombreuses idées, suggestions, pratiques vertueuses et expériences réussies partagées par les participants lors de l'événement City Hub. En outre, il fournit des détails supplémentaires sur trois axes de développement particulièrement pertinents : autonomiser (*empowerment*) les employés de première ligne, connecter le travail de la Ville avec les acteurs clés de la communauté, et créer des espaces et des opportunités d'échanges formels et informels entre les départements.

¹ Les termes anglais dont la traduction française n'est pas stabilisée seront laissés en anglais dans le texte.

1. Introduction

SSH CENTRE (Sciences Humaines et Sociales pour l'Excellence de la Recherche sur le Climat, l'Énergie et le Transport²) est un projet financé par le programme de recherche et d'innovation Horizon Europe et par UK Research and Innovation (UKRI). Le projet vise à soutenir la collaboration interdisciplinaire et à encourager les citoyens et les institutions à développer des solutions socialement innovantes pour la transition climatique de l'Union Européenne, ainsi qu'à renforcer la collaboration entre Sciences Humaines et Sociales (SHS) et Science, Technologie, Mathématique et Ingénierie (STEM), les conseils politiques transdisciplinaires, l'engagement inclusif et les communautés SHS à travers l'Europe. Plus d'informations sur le projet sont disponibles via son site web³. En 2023, le projet a lancé son programme de Knowledge Brokerage sur les transitions durables qui vise à concevoir et mettre en œuvre des activités de Knowledge Brokerage pour l'élaboration de politiques en matière de climat, d'énergie et de mobilité. Le programme implique 30 chercheurs en début et milieu de carrière issus des SHS, organisés en six équipes, chacune développant une initiative de Knowledge Brokerage en coopération avec une administration municipale européenne.

Ce rapport fait suite au projet de Knowledge Brokerage mené « Transversalité pour la circularité et la sobriété à Grenoble ». Le projet s'est développé en partenariat avec la Ville de Grenoble, Direction Ville Ouverte, représentée par Nathalie Moyon. L'équipe de recherche est composée de Valentin Audois-Liogier, Danijel Baturina, Laura Niessen et Timothy Peter Marcroft. Elle est soutenue par Daniele Mezzana et Luciano d'Andrea, associés à Knowledge & Innovation qui est partenaire du consortium SSH CENTRE, et par Marta Arrosio (Energy Cities). L'objectif principal du projet de KB est de soutenir l'échange de connaissances sur la promotion des comportements sobres et circulaires des citoyens, à la fois au sein de la municipalité de Grenoble et entre la municipalité et les citoyens⁴.

2 En anglais : Social Sciences & Humanities for Climate, Energy and Transport Research Excellence

3 Site internet du SSH CENTRE : <https://sshcentre.eu/>

4 Initialement, le projet se focalisait sur l'efficacité, la sobriété et la circularité des ressources. Cependant, ces concepts sont interdépendants et la sobriété englobe à la fois le changement de comportement et l'augmentation de l'efficacité. Par conséquent, le projet s'est concentré sur la sobriété des ressources et la circularité.

2. Contexte et approche

2.1. Le contexte de Grenoble

Grenoble est une ville d'environ 158 000 habitants située dans le sud-est de la France, au pied des Alpes françaises. En raison de sa localisation et de la topographie en cuvette de la vallée, les effets du changement climatique se ressentent plus rapidement qu'ailleurs. La ville est pionnière en matière de durabilité et d'action contre le changement climatique et a été choisie comme Capitale verte de l'Europe en 2022.

La gestion de la Ville de Grenoble est partagée avec d'autres acteurs publics. Certaines compétences de la ville sont gérées par Grenoble-Alpes Métropole, un gouvernement métropolitain qui regroupe 49 communes. La Métropole est responsable entre autres du développement social, culturel et économique ainsi que du logement. Grenoble fait également partie de plusieurs syndicats intercommunaux et sociétés d'économie mixte qui gèrent des services comme les transports en commun. La Ville de Grenoble conserve la responsabilité de la culture, de certains niveaux de l'enseignement primaire, des sports, de la promotion de la démocratie locale, et des relations avec les associations, ainsi que de certains aspects de l'urbanisme, de la santé publique et de la qualité environnementale.

Le projet de KB pour Grenoble s'est concentré sur la sobriété et la circularité des ressources. La Ville de Grenoble est impliquée dans des réseaux pour la circularité et la sobriété, développant des plans d'action et des stratégies. L'économie circulaire minimise les déchets et promeut la réutilisation, tandis que la sobriété des ressources remet en question les normes dominantes de surconsommation, favorisant une relation plus durable aux ressources. La sobriété est un principe central tant pour la Ville de Grenoble que pour la métropole Grenoble-Alpes. Elle a pris de l'importance dans le contexte de la crise énergétique de 2022, lorsque le gouvernement français a prôné la sobriété énergétique. Le principe de sobriété peut s'appliquer au-delà de l'énergie, pour une consommation réduite de toutes les ressources (par exemple, la sobriété en matière de transport). La Ville de Grenoble soutient la sobriété à travers ses politiques publiques. Jusqu'à présent, elle s'est concentrée sur ses propres compétences en matière de promotion de la sobriété, principalement en sensibilisant à la sobriété énergétique au sein de ses départements et auprès des usagers des bâtiments municipaux. Grenoble a également fait de la circularité un pilier central de ses politiques. La Ville pilote des initiatives d'économie circulaire dans divers départements et dispose d'un « Plan Directeur 2020-2030 pour la réparation et la réutilisation ». Pour mettre en œuvre des mesures circulaires, elle collabore avec la Métropole, dont les compétences incluent l'eau, les déchets et les transports publics, ainsi que l'économie circulaire. La Métropole a créé une Stratégie d'Économie Circulaire pour les entreprises et un espace dédié à la circularité appelé Pôle'R.

2.2. Les enjeux identifiés

L'équipe a identifié **deux enjeux interreliés**. Le premier est d'influencer le comportement des citoyens en faveur de la circularité et de la sobriété. La ville a eu du mal à promouvoir le changement de comportement vers un mode de vie circulaire et sobre auprès de ses citoyens. Les principales difficultés étaient la crainte de s'immiscer dans les affaires personnelles et l'incertitude quant à la meilleure manière de communiquer sur la vie durable. Le deuxième enjeu est l'organisation en silos de la connaissance et de la mise en œuvre au sein de la municipalité. Les actions pour la durabilité impliquent généralement des compétences fragmentées et une coordination horizontale limitée qui peut entraîner un surcroît de travail et des échanges de connaissances réduits. La Ville reconnaît le besoin de plus de transversalité et a pris des mesures pour améliorer la situation, telle que la fusion de départements. L'organisation en silo, où les informations sont cloisonnées, peut nuire à une

communication efficace avec les citoyens, alors que chaque employé en contact avec les citoyens acquiert des informations sur les pratiques, les préférences et les croyances. De plus, l'interaction entre la municipalité et les citoyens crée de nouvelles connaissances, par exemple sur l'efficacité des interventions. Si ces informations restent bloquées dans le département ou dans les groupes de projet qui les ont acquises, les autres employés et départements en pâtissent. Cette dynamique crée un besoin de Knowledge Brokerage, tant au sein de l'administration qu'entre la Ville et ses habitants.

Nous soutenons que le premier besoin (changement de comportement) est lié au second (transversalité) : **une approche transversale incorporant le Knowledge Brokerage pourrait aider à soutenir l'engagement des citoyens pour la sobriété**. Le manque de transversalité conduit à une méconnaissance des services spécialisés, ainsi que de l'expertise et des développements des autres. Le partage des connaissances et des informations peut augmenter la circularité en facilitant l'accès à l'information et en incitant au partage des informations sur l'économie circulaire⁵. De plus, l'échange de connaissances dans les réseaux socio-professionnels, c'est-à-dire la transversalité entre les services, permet la gestion adaptative nécessaire pour surmonter les problèmes socio-écologiques complexes⁶. Si la spécialisation actuelle des services municipaux, où l'expertise technique est organisée en silo, peut être nécessaire pour traiter des problèmes spécifiques, une approche transversale supplémentaire pourrait apporter des avantages complémentaires, en créant de meilleures conditions de coordination à travers l'organisation et en mettant en pratique une vision pluridimensionnelle de la durabilité⁷.

2.3. Les méthodes de Knowledge Brokerage

Pour relever les deux enjeux identifiés et soutenir le Knowledge Brokerage, l'équipe a mené une enquête en interne à la municipalité et a organisé deux ateliers en parallèle, tous deux sur la transversalité et le changement de comportement, le premier avec le personnel de la Ville de Grenoble et le second avec six autres municipalités européennes invitées.

Tout d'abord, étant donné que l'analyse des compétences des praticiens est essentielle pour la collaboration dans un projet de Knowledge Brokerage⁸, un **questionnaire** a été envoyé à différents départements de la Ville pour recueillir des informations sur les connaissances et les pratiques liées au changement de comportement des citoyens vers la sobriété et la circularité, ainsi que sur leurs approches transversales pertinentes. Le questionnaire visait à collecter des informations pour le premier atelier parallèle (Atelier 1) et à mettre en lumière des recommandations. Il a été conçu et géré en ligne par l'équipe de recherche et distribué aux divers départements municipaux par Nathalie Moyon sur l'intranet de la Ville et par courriel. Les informations recueillies portaient sur les connaissances, les politiques et les expériences liées à l'engagement public pour le changement de comportement, ainsi que sur la transversalité entre les départements sur ce sujet. Le processus de construction du questionnaire a nécessité une brève revue de la littérature pour identifier les sujets et les problèmes pertinents, et pour renforcer les connaissances de l'équipe sur les relations entre la transversalité et le changement de comportement vers la circularité. Tous les participants ont confirmé qu'ils comprenaient les conditions de collecte et de traitement des données.

Les définitions suivantes ont été données aux participants :

- **Sobriété** : Mesures et changements des pratiques quotidiennes pour réduire les demandes en énergie et en ressources tout en respectant les limites planétaires et en maintenant le bien-être humain.

5 Moritz Jäger-Roschko et Moritz Petersen, « Advancing the circular economy through information sharing: A systematic literature review », *Journal of Cleaner Production*, vol. 369, octobre 2022.

6 Roy Bouwer, Lorena Pasquini et Marie-Ange Baudoin, « Breaking down the silos: Building resilience through cohesive and collaborative social networks », *Environmental Development*, vol. 39, septembre 2021.

7 Maj-Britt Quitzau, Sara Gustafsson, Birgitte Hoffmann, et al., « Sustainability coordination within forerunning Nordic municipalities – Exploring structural challenges across departmental silos and hierarchies », *Journal of Cleaner Production*, vol. 335, février 2022.

8 Helka Kalliomäki, Sampo Ruoppila et Jenni Airaksinen, « It takes two to tango: Examining productive interactions in urban research collaboration », *Research Evaluation*, octobre 2021.

- *Transversalité* : Collaboration ou échange d'informations entre différentes personnes travaillant dans différents départements d'une organisation (collectivité, entreprise, association, etc.). Ces différents départements peuvent parfois être organisés en silos techniques ou administratifs.

En avril, lors de la visite de l'équipe au City Hub de Grenoble, **deux ateliers d'une demi-journée** ont été organisés en parallèle.

L'Atelier 1 était réservé aux agents de la Ville de Grenoble. Il s'est tenu en français et a été divisé en trois sessions principales. La première session était une succincte présentation sur le changement de comportement des citoyens, mettant l'accent sur l'importance de la transversalité dans ce sujet et structurant la discussion. La deuxième session impliquait que les participants s'enseignent et apprennent collectivement dans un format World Café, où les groupes de participants tournent entre des tables avec différentes questions sur différents sujets. Enfin, la troisième session invitait les participants à discuter des valeurs partagées au sein de la municipalité et d'idées pour la transversalité.

L'Atelier 2 s'est tenu en anglais et impliquait six représentants d'autres municipalités à travers l'Europe. Les représentants ont réfléchi à leur expérience en matière de transversalité et de changement de comportement durable. Une session de suivi en World Café a permis de discuter et d'identifier des enseignements pour Grenoble basés sur l'expérience des représentants.

En outre, l'équipe de chercheurs a participé à d'autres ateliers sur les thèmes du Knowledge Brokerage et de la durabilité qui ont eu lieu lors de l'événement du City Hub, et ces expériences ont contribué aux résultats et observations partagés dans ce rapport.

3. Résultats du questionnaire et des ateliers

3.1. Analyse du questionnaire

Les participants (21) étaient principalement **des cadres ou des cadres supérieurs**, ayant souvent eu une **formation pluridisciplinaire** – représentant déjà une certaine transversalité – et de niveau Master ou plus, complétée par diverses expériences professionnelles. Certaines personnes ont également indiqué s'appuyer sur des **expériences militantes** ou des **intérêts personnels pour l'écologie**. Près de la moitié occupent des postes directement **liés à la transition écologique**.

Partie 1 : Sur la sobriété

Expériences professionnelles liées à la sobriété

Une **grande majorité des participants ont au moins une expérience professionnelle en lien avec la sobriété** : animation d'ateliers, organisation d'événements, études, gestion de projets, **sensibilisation** ou formation sur le sujet. Un tiers d'entre eux déclarent intégrer la sobriété dans leur travail ou avoir des responsabilités liées à la sobriété. Il y a différentes expériences (8) de sensibilisation auprès de la population et de sensibilisation auprès des collègues (4) – certains (2) ont participé à des ateliers et à des formations sur la sobriété. D'autres (4), cependant, n'ont pas d'expérience professionnelle liée à la sobriété, car leurs responsabilités sont trop éloignées de ce sujet.

Impact des enjeux de durabilité sur le travail

Les enjeux de durabilité semblent aujourd'hui **véritablement intégrés au travail des employés de la Ville**, que ce soit à travers les responsabilités professionnelles, les changements dans le quotidien (au travail et à la maison), la proximité du lieu de travail ou le télétravail, le partage d'expériences, ou même l'alignement entre ses convictions écologiques personnelles et son travail. Pour certains, ces enjeux ont impacté leur travail dès le début de leur carrière et d'autres (2) précisent que leurs postes existent grâce à l'importance croissante de la durabilité et de la sobriété. Globalement, certains font état d'une considération accrue pour la sobriété dans leur travail (9).

Plusieurs pratiques sont déjà en place pour une plus grande sobriété, telles que le changement de vêtements pour s'adapter à une baisse du chauffage ou le télétravail. Des discussions concrètes pour développer la sobriété énergétique et des ressources dans la ville ont lieu. Celles-ci impliquent un changement dans les pratiques professionnelles d'entretien et de maintenance, par exemple pour les jardiniers municipaux.

Contacts avec les habitants sur des sujets liés à la sobriété

Près de la moitié des personnes ont indiqué avoir **peu ou pas de contact avec les habitants de Grenoble**. Étant donné que les participants étaient principalement des cadres ou des cadres supérieurs, nous observons que la transversalité est peu présente au niveau du management. Cependant, l'autre moitié des participants est **en contact avec les habitants, généralement dans le cadre de leurs responsabilités professionnelles** (par exemple, les cantines scolaires, l'éclairage public, etc.) **ou spécifiquement lors d'ateliers organisés à cet effet**.

Encouragement vers plus de sobriété chez les habitants

Les réponses concernant l'encouragement vers plus de sobriété dans le comportement des habitants suivent les mêmes tendances que celles des personnes en contact avec la population. Différents moyens d'encourager le changement sont mentionnés : publication de rapports, organisation d'ateliers, éducation et sensibilisation, plans d'action ou réflexions menées pour comprendre les perspectives des usagers ou des employés de la ville. Le **rôle des usagers des bâtiments** est souvent mis en avant.

Partie 2 : Sur la transversalité

Expériences professionnelles avec la transversalité

Les réponses obtenues montrent que **les responsabilités professionnelles des employés municipaux nécessitent des échanges de connaissances, en interne, en externe voire les deux**. Chaque participant a donné un ou plusieurs exemples de travail effectué entre différents services. En interne, la transversalité se manifeste souvent autour d'un **projet commun** (par exemple, la gestion de projet ou la rédaction d'un rapport) ou par une **pratique quotidienne** d'échange de connaissances entre les services. En externe, les exemples de transversalité donnés impliquent des **associations ou des partenaires institutionnels** (locaux ou autres), des **entreprises locales** ou la **population**.

La double dimension de la transversalité – échange de connaissances existantes et création de nouvelles connaissances – se retrouve dans les réponses.

Il y a un **consensus** – discuté plus tard – **sur le fait que le partage des connaissances existe au sein de la municipalité**.

Les échanges de connaissances sont principalement internes : autour de **projets municipaux** (par exemple, des rapports, des cartes, le suivi de projet), à travers des **projets transversaux** (par exemple, l'Observatoire des Données Partagées ou l'événement « Je vous invite dans mon service ») ou spécifiquement dans le but de **partager des informations** (par exemple, des résultats d'études, des actualités, des opportunités de financement, des appels à projets).

Le partage d'informations se fait également en externe, avec des **partenaires locaux, nationaux et internationaux** : mise en place et suivi de projets européens (y compris le projet de Knowledge Brokerage du SSH CENTRE), partenariats avec des associations et des entreprises ou partage d'expériences avec d'autres villes (par exemple, Sfax en Tunisie).

Figures 1 - 4 : Fréquence du partage de connaissances internes et des pratiques collaboratives & Évaluation générale de la transversalité

2. Au cours des 12 derniers mois de travail, avec quelle fréquence avez-vous échangé des informations avec un autre service municipal?

3. Sur une échelle de 1 à 5 : comment considérez-vous que l'administration municipale de Grenoble fonctionne en termes de partage de connaissance entre les services?

4. Sur une échelle de 1 à 5 : comment considérez-vous que l'administration municipale de Grenoble fonctionne en termes de partage de connaissance entre les services et les habitant-es de Grenoble?

Ce qui fonctionne bien en terme de transversalité

Plusieurs éléments sont mis en avant comme fonctionnant bien en ce qui concerne la transversalité entre les départements municipaux et entre la municipalité et les habitants.

Entre les départements, l'information est échangée par le biais d'événements tels que **des réunions de travail ou des formations**, par la **plateforme intranet Galaxy**, ou des **mémos** envoyés aux destinataires appropriés. Nous notons cependant que cinq personnes ont choisi de mentionner ici des aspects qui ne fonctionnent pas bien (par exemple, des départements divisés, un manque de clarté dans l'organigramme, etc.). Des "réseaux parallèles" (dont la définition précise est incertaine) et des "discussions informelles", de la "bonne volonté" ou même le "bouche-à-oreille" sont également mentionnés comme moyens efficaces de partage des connaissances.

Entre la municipalité et les habitants, les **supports de communication imprimés** sont mis en avant (par exemple, les affiches, le magazine municipal, les panneaux d'affichage), ainsi que les

supports numériques (par exemple, les bulletins d'information ou le site web de la ville), et les **structures institutionnelles qui permettent d'avoir un interlocuteur facilement identifiable** (par exemple, le centre des habitants, le centre des associations, l'accueil à la mairie).

Ce qui pourrait être amélioré en terme de transversalité

Comme le montrent les réponses présentées en Figure 3, et malgré la transversalité observée dans les réponses précédentes, les participants estiment que **le partage des connaissances entre les départements n'est pas satisfaisant**. Cela peut s'expliquer par un désir d'**améliorer la transversalité existante**. Compte tenu des domaines d'amélioration proposés ci-dessous, il semble que les projets interdépartementaux qui sont effectivement transversaux contrastent avec un **manque de transversalité au niveau de la direction générale et des grandes orientations stratégiques de la Ville**.

Plusieurs pistes sont proposées pour améliorer le partage des connaissances entre les départements : une **collaboration accrue avec le service de communication** lors de la publication d'informations, des **discussions interdépartementales planifiées sur des thèmes importants** (par exemple, le budget de la Ville), une **lettre d'information facilement accessible sur les projets de la Ville**, une simplification des délais internes de visa et de signature des courriers, la **promotion des avantages du partage des connaissances entre les départements**, donner aux employés **le temps nécessaire pour collaborer** en les déchargeant de certaines tâches, **modifier la structure départementale** pour l'aligner sur les besoins et missions de la ville, et tenter de **surmonter les divisions politiques et administratives** qui peuvent nuire aux efforts transversaux.

Il semble que les départements sont "très cloisonnés dans leur fonctionnement" et dans le partage d'informations. Les informations qui descendent de la direction vers les employés ne sont "pas toujours claires, voire pas transmises du tout". Il est difficile pour les employés de savoir "**qui fait quoi**", **ce qui peut donner l'impression "d'errer"** entre les départements sans trouver de réponses. Les réponses évoquent un **besoin de clarté et d'une vue d'ensemble partagée des actions et stratégies municipales, administratives et politiques**.

En ce qui concerne la transversalité entre la Ville et les habitants, les pistes sont : **améliorer la communication sur les projets** proposés et mis en œuvre dans l'intérêt public par la ville, mieux **intégrer les demandes et les commentaires des habitants, présenter les politiques publiques** (par exemple, lors d'un événement annuel où les employés municipaux et les habitants se rencontrent et apprennent à se connaître), et **renforcer la transparence** dans la prise de décision et les grandes orientations.

Enfin, les participants notent qu'une mise à jour des plateformes numériques (comme Galaxy ou le site internet de la ville) serait nécessaire pour améliorer le partage d'informations.

Où les employés municipaux obtiennent des informations

En pratique, pour les personnes interrogées, la recherche d'informations provenant d'un autre département se fait principalement par l'intermédiaire d'**un contact connu qui servira à les orienter vers la bonne personne, avec le chef du département** comme personne intermédiaire, **une personne du département**, ou directement **la personne responsable du sujet** si elle est connue. Le renvoi à la personne détenant l'information peut également se faire par l'accueil de la mairie, en appelant le secrétaire ou l'assistant exécutif du département concerné, par l'**annuaire interne**, et par l'**intranet** (voire **internet**).

3.2. Résultats de l'Atelier 1

Par groupes et autour de quatre tables, les participants à l'Atelier 1 ont discuté du sujet correspondant à chaque table à l'aide de questions et d'un cadre de discussion. Les groupes ont tourné de table en table après une durée déterminée, abordant ainsi chacun des sujets, ce qui leur a permis de construire progressivement une compréhension commune.

Tables	Sujets
Table 1	Valeurs et normes externes. La rencontre de différentes valeurs et normes sociales impactant la transition au sein de la population de Grenoble..
Table 2	Exemplarité. Une administration exemplaire ? La municipalité de Grenoble comme exemple à suivre pour ses habitants en matière de sobriété énergétique et de gestion des ressources.
Table 3	Démocratie. Le rôle de l'implication des habitants et des usagers (consultation, participation, initiatives citoyennes, etc.) dans la création de nouvelles normes sociales visant une plus grande sobriété.
Table 4	Valeurs et normes internes. Le rôle des valeurs et normes partagées par les employés municipaux concernant la sobriété et l'implication des habitants.

Tableau 1 – Tables et sujets de l'Atelier 1

Valeurs et normes externes

La mobilisation des valeurs et des normes sociales dans le changement vers plus de sobriété remet directement en question **la perception de la municipalité concernant les habitants de la ville** : comment **prendre en compte les vraies différences** tout en **restant inclusif et en évitant les jugements basés sur des stéréotypes** ? La promotion de nouvelles valeurs et normes sociales liées aux pratiques de sobriété est déjà en cours au sein de la municipalité et pourrait être davantage développée. En agissant ainsi, **la Ville pourrait devenir un modèle des changements importants pour ses habitants.**

Exemplarité

Le rôle de la Ville comme laboratoire des pratiques sobres, servant d'exemple à la population, est bien compris par les participants de l'atelier. Ces derniers suggèrent même d'**aller au-delà de l'exemplarité**. Cependant, il existe des obstacles internes à cette dynamique, avec de **potentielles dissensions politiques dans la gouvernance**, et d'autres externes, avec un **possible manque de confiance de la population ou une posture défiante** envers la municipalité. La communication et les rôles dédiés à la sobriété pourraient être renforcés.

Démocratie

La Ville dispose d'**une large gamme de pratiques et d'outils démocratiques**, allant de simples consultations à des instances délibératives, sans oublier des exemples concrets de co-création de la ville, tels que le compostage ou le jardinage dans l'espace public. Les avantages d'une vie démocratique riche et variée sont soulignés, notamment le cercle vertueux qui peut être construit entre **la participation, l'autonomisation (empowerment), les pratiques concrètes, l'amélioration du cadre de vie, la désirabilité des comportements sobres, et l'acceptabilité des politiques publiques** dans cette perspective. Cependant, il ne faut pas négliger la difficulté de mettre en œuvre de telles expériences **sans tomber dans l'ingérence dans les décisions personnelles et sans avoir une prise ferme sur les normes futures** qui y seront créées.

Valeurs et normes internes

Les participants, ainsi qu'une bonne partie des agents municipaux et des élus, partagent des **valeurs liées à la sobriété**, notamment la responsabilité envers les générations futures, l'importance de la qualité de vie à Grenoble, l'urgence d'agir, et en particulier, la **cohésion sociale**. Pourtant, les divergences dans les valeurs et les normes créent une **dissonance dans les actions** entreprises par la Ville, les rendant moins efficaces et moins bien acceptées par la population, ce qui souligne le

besoin de la médiation et la **recherche de moteurs de cohésion** au sein des équipes municipales. La municipalité, tout comme la population, est composée de divers groupes présentant **des différences (voire des inégalités)** dans leurs relations avec l'énergie, les transports et le confort, ce qui nécessite une flexibilité dans les mesures politiques mises en place ainsi que dans la définition de la cohésion sociale. Les employés municipaux adoptent un ensemble de pratiques concrètes pour incarner leurs valeurs autour de la sobriété dans leur travail.

3.3. Résultats de l'Atelier 2

L'Atelier 2 a été organisé pour permettre l'échange de connaissances avec des partenaires extérieurs travaillant pour d'autres municipalités européennes. Les participants de l'atelier se sont réunis, selon le principe du Wold Café (similaire à l'Atelier 1 ci-dessus), pour discuter des perspectives acquises. Ces discussions ont conduit à des perspectives à la fois sur l'engagement citoyen pour le changement de comportement et sur la transversalité.

Transversalité dans la municipalité

La transversalité se produit souvent naturellement en raison de la complexité des problèmes écologiques, ce qui invite à prendre en compte divers points de vue provenant de différents départements et parties prenantes. L'économie du donut (The Doughnut Economy⁹) offre un cadre holistique pour aborder ces questions. Réussir la transversalité nécessite les bonnes conditions et les bonnes personnes, avec un rôle crucial joué par la direction. Une **direction proactive** devrait promouvoir la collaboration interdépartementale et recruter du personnel ouvert à diverses perspectives.

Améliorer la communication et les relations interpersonnelles entre les départements est également crucial. Mettre en lumière les bonnes actions à travers les communications internes, comme un "Employé vert de la semaine" dans les bulletins d'information, peut motiver le personnel. Faciliter les relations interpersonnelles, par exemple à travers des événements de réseautage, aide à construire des équipes interservices. Les événements hebdomadaires sur la durabilité à Amsterdam pour le personnel en sont un exemple, soulignant la nécessité d'événements bien planifiés qui encouragent les échanges en dehors des cercles habituels.

Les obstacles à la transversalité comprennent **les parcours de communication longs et la résistance au changement des méthodes de travail établies**. Former le personnel opérationnel aux pratiques durables peut être difficile, comme il a été constaté avec les jardiniers résistant aux méthodes respectueuses de l'environnement. Les solutions incluent **la nomination d'agents de liaison pour transmettre les connaissances** entre les départements et des "*breakthrough*" experts pour éliminer les blocages bureaucratiques.

Engager les citoyens

Une communication efficace avec les citoyens est essentielle pour promouvoir la sobriété et la circularité. Cela nécessite **des exemples positifs, des avantages clairs pour les parties prenantes, et un langage engageant et compréhensible**. Les stratégies de communication doivent évoluer avec le temps, en exploitant les productions professionnelles sur les réseaux sociaux et les relations sociales existantes. Impliquer les enfants peut favoriser une conscience écologique et impliquer les parents, tandis que les approches de pair à pair et la mise en valeur des pionniers peuvent inspirer un changement de comportement. Les projets doivent être présentés comme des **efforts conjoints entre la municipalité et les citoyens pour créer leur légitimité et intérêt**.

La participation et l'autonomisation (*empowerment*) des citoyens sont cruciales. **Les citoyens ont besoin d'espace pour proposer des solutions** sur les sujets de la sobriété et de l'économie circulaire.

9 Florian Ross, « Kate Raworth - Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st Century Economist (2017) », *Regional and Business Studies*, vol. 11, n° 2, décembre 2019.

L'**engagement direct** avec les citoyens lambdas reste un défi, nécessitant plus de points de contact directs et de transparence quant à leur rôle – s'ils sont informés, consultés ou responsabilisés. Des outils tels que les assemblées citoyennes et de nouveaux postes municipaux axés sur l'évaluation des besoins communautaires ont été suggérés pour faciliter ce processus.

Aspects	Transversalité	Engagement citoyen
Focus	Collaboration au sein de la municipalité	Collaboration entre les citoyens et la municipalité
Défis	Services en silos, barrières de communication	Atteindre différentes populations, gérer les attentes
Solutions	Soutien des directions, amélioration de la communication, agents de mise en lien	Communication positive, réseaux sociaux numériques, assemblées citoyennes

Tableau 2 – Transversalité vs. Engagement citoyen dans les résultats de l'Atelier 2

3.4. Résultats additionnels

3.4.1. Atelier Fishbowl

Pour le reste de la session du matin, les villes invitées et les représentants de Grenoble ont participé à une discussion en fishbowl¹⁰.

Points clés :

- **Modèle de l'économie du donut** : Plusieurs villes utilisent le modèle de l'économie du donut¹¹ pour créer des récits positifs en lien avec les enjeux et défis écologiques. L'objectif est de rendre cette perspective compréhensible pour les citoyens et leurs actions quotidiennes.
- **Changements radicaux** : Des changements radicaux sont nécessaires pour relever des défis importants, mais il est primordial d'impliquer les citoyens. Des questions se posent sur la manière d'atteindre les citoyens, de justifier les choix, de développer une vision positive pour l'avenir et de transformer les cultures locales (par exemple, réduire la dépendance à la voiture).
- **Budget participatif** : Cet outil peut favoriser l'engagement et promouvoir la justice sociale, mais il rencontre des défis dans sa mise en œuvre, notamment pour impliquer les communautés marginalisées. Grenoble a eu des difficultés pour engager largement et de manière diversifiée, et expérimente par conséquent le budget ciblé et les "chantiers ouverts" pour améliorer la participation.
- **Rôle des travailleurs en première ligne** : Les travailleurs en première ligne, comme les travailleurs sociaux et les jardiniers, jouent un rôle essentiel dans la communication avec les citoyens sur la sobriété et l'économie circulaire. Ils ont besoin de perfectionnement pour encourager efficacement les changements de comportement vers la durabilité.

¹⁰ La méthodologie du fishbowl (ou discussion en aquarium) est une technique de discussion participative qui permet un échange ouvert et structuré. Les participants sont divisés entre un cercle intérieur, où la discussion se déroule, et un cercle extérieur, en position d'observation. Cette méthode permet de favoriser un dialogue profond, structuré et collectif.

¹¹ Florian Ross, « Kate Raworth - Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st Century Economist (2017) », *Regional and Business Studies*, vol. 11, n° 2, décembre 2019.

- **Implications pour les ressources humaines :** La transition vers des pratiques durables nécessite des changements dans les méthodes de travail et le management. Certains employés devront peut-être changer de poste, ce qui nécessite une attention particulière à leur bien-être.
- **Canaux alternatifs :** Sensibiliser à l'environnement peut être réalisé par les écoles et en liant des sujets comme les changements de mobilité impactant la santé, par exemple celle des enfants avec la pollution de l'air.
- **Outils efficaces :** Des outils comme la Fresque du Climat peuvent être efficaces pour atteindre le personnel et les citoyens, mais doivent être bien conçus avec des objectifs clairs. L'expérience de Grenoble souligne le risque de conséquences non prévues, comme la création de conflits.

3.4.2. Exemples de pratiques vertueuses des villes

Avant l'Atelier 2, les six villes partenaires sont venues partager leurs expériences et leurs idées sur le changement de comportement des citoyens en faveur de la sobriété et de la circularité.

Ville / Territoire	Points clés à retenir
Amsterdam	Explorer des espaces libres (par exemple, des bâtiments occupés illégalement) pour des projets autour de la durabilité, en tant que laboratoires de nouvelles solutions et de l'engagement des citoyens. Former des <i>breakthrough workers</i> pour lever les obstacles bureaucratiques des projets pour la durabilité – travaillant dans la municipalité et intervenant là où c'est nécessaire.
Guimaraes	Mettre en place une stratégie progressive de circularité, avec des incitations positives à la réduction des déchets (par exemple, des réductions d'impôts, l'utilisation de matériaux recyclés pour le bénéfice de la communauté) – le changement de comportement peut être plus acceptable pour les citoyens s'il est accompagné d'avantages clairs.
Cork	Succès d'un Bureau de l'Énergie public et temporaire apportant des informations et de l'assistance, qui souligne la valeur des points de contact directs avec les citoyens (contact direct avec plus de 7 000 citoyens), mais qui met en lumière les problèmes de financement de telles initiatives.
Forest	Programme Végétalab : engagement citoyen à travers des pépinières gratuites de plantes indigènes dans les espaces publics – favorisant la responsabilité partagée et l'engagement à long terme. Importance d'une communication claire pour une collaboration interservices réussie.
Brussels	Projet "Inspirons le quartier" : implication des citoyens dans les projets de résilience du quartier (participation structurée, responsabilité essentielle). Stratégie Économie en Transition : approche mixte utilisant des incitations et des régulations pour encourager les entreprises vers la durabilité – défis de l'implication et de la communication envers les parties prenantes.
Turin	Projet TIPS4PED : Engagement citoyen à travers la <i>ludification</i> (mise en jeux) et les <i>living labs</i> dans le cadre d'un projet de quartier pour une énergie propre. Importance de gérer les attentes tout au long du processus de l'engagement citoyen (informer, collaborer, autonomiser) et rôle clé du soutien politique pour de nouvelles initiatives.

4. Recommandations pour Grenoble

4.1. Recommandations générales issues du projet

Premièrement, l'équipe de chercheurs donne des recommandations générales sur la mise en œuvre de la transversalité, notamment pour la sobriété, et de l'engagement citoyen. Deuxièmement, certaines pistes spécifiques de réflexion adaptées à Grenoble avec des outils pertinents sont présentées, avant d'approfondir, dans une troisième phase, trois de ces pistes et outils.

4.2. Transversalité dans la municipalité

- Pour faciliter la collaboration entre les personnes, il est important de permettre l'appropriation des projets au sein des différents services/directions.
- Il est primordial de développer de solides relations interpersonnelles entre les services et de créer des opportunités d'échange.
- L'aide de chercheurs pour mener des actions interservices qui favorisent les avancées pourrait être bénéfique à Grenoble.

4.3. Engagement des citoyens

- Montrer clairement les avantages des actions entreprises pour la durabilité, par exemple en donnant quelque chose en échange aux citoyens (comme des plantes ou des matériaux pour économiser l'énergie) ou en donnant des contreparties à une partie de la communauté, et en communiquant autour de cela.
- Les citoyens pourraient être plus impliqués et leurs expériences pourraient être considérées comme de précieuses informations. Cela pourrait être fait, par exemple, à travers une approche de living lab qui peut engager et responsabiliser les citoyens.
- Pour communiquer avec les citoyens, il est important d'être transparent et de gérer les attentes selon le degré d'implication qui leur est possible.
- Les approches de pair à pair peuvent être utiles pour la diffusion d'informations et le changement de comportement.

4.4. Quelques pistes de réflexion spécifiques et outils

Recommandations	Adaptation à Grenoble	Outils intéressants
TRANSVERSALITÉ		
1. Créer des opportunités d'échange informel	Réunir des agents municipaux issus de différents services et projets	Évènement hebdomadaire de mise en relation autour de la durabilité (exemple d'Amsterdam)
2. Travailler activement sur les goulots d'étranglement (c'est-à-dire aux obstacles administratifs qui entravent le changement)	Former une équipe de travailleurs interservices	"Breakthrough" actors (exemple d'Amsterdam)
3. Groupes de travail entre les services municipaux	Une équipe de travailleurs interservices ayant des liens avec différentes parties de la municipalité	Acteurs de mise en lien (exemple de la Forest) Des "médiateurs culturels" au sein de la municipalité peuvent agir pour relier et renforcer les liens entre les services ¹²
4. Transmettre l'information sur des travaux en cours au-delà des services	Tableau intranet alimenté par les membres des différents services	Une lettre d'information (<i>newsletter</i>) avec des mises à jour sur les projets pour la durabilité, envoyée à tous les départements ; suggestion d'ajouter un "Employé Vert de la Semaine" pour mettre en avant le travail accompli.
5. Les réseaux nationaux et internationaux peuvent jouer un rôle important dans la diffusion des connaissances et des bonnes pratiques	Créer des conditions favorables qui permettent aux travailleurs municipaux de participer à différentes initiatives liées à la sobriété et à la circularité	Listes des réseaux nationaux et internationaux intéressants Calendrier interne pour la mise en relation, avec les événements intéressants et des informations
6. Employés de première ligne autonomes, compétents et mobilisés	En prenant l'exemple des nouvelles pratiques de jardinage, faire attention que les employés en contact direct avec le public comprennent les liens entre leur travail et l'encouragement au changement de comportement chez les habitants	Les changements de pratiques de jardinage à Grenoble
7. Une focalisation sur la transversalité lors des grandes orientations stratégiques	Pendant la construction du budget de la ville et à d'autres moments importants, favoriser la participation des employés au-delà des limites entre services	

¹² Amy C. Edmondson, Sujin Jang et Tiziana Casciaro, « Cross-Silo Leadership », Harvard Business Review, section Cross-functional management, May 2019.

Recommandations	Adaptation à Grenoble	Outils intéressants
CHANGEMENT DE COMPORTEMENT		
8. Créer des avantages clairs pour les citoyens à travers des projets pour la durabilité	Les ateliers autour de l'économie du donut, le verdissement des cours d'école et d'autres projets dirigés par les citoyens sont une opportunité pour une communication bidirectionnelle	Fournir des articles aux citoyens pour participer (par exemple, des plantes, des équipements d'économie d'énergie) ; communication claire (par exemple, sur les réseaux sociaux)
9. Accroître la prise en charge des projets par les citoyens	Offrir continuellement des opportunités pour impliquer les citoyens dans les projets ; mettre publiquement en avant leur implication (par exemple, "Citoyen vert du mois").	Communications autour de l'implication des citoyens (par exemple, "Citoyen vert du mois"), exposition sur les projets issus de la collaboration avec le public (exemple d'Amsterdam).
10. Donner un point de contact unique et clair pour les citoyens	Créer un guichet d'information pour les questions liées à la durabilité (par exemple, sur les subventions ou les projets dans le quartier)	Bureaux de type guichet unique : Bureau citoyen de la durabilité (exemple du Bureau de l'énergie de Cork)
11. Demande citoyenne pour davantage d'informations disponibles sous des formes "prêtes à l'emploi"	Présenter les données sur la sobriété et la circularité de manière claire et attrayante Inviter à l'action en utilisant les principes de l'architecture du choix, appelé le <i>nudging</i> ¹³	Des données transparentes et claires sur les sites web pour informer les citoyens – le style de présentation de l'information est important dans les choix des citoyens ¹⁴ .
12. Pousser les acteurs clés de la communauté pour la sensibilisation (par exemple, les entreprises locales ou les figures communautaires)	Une solide communauté de recherche pour Grenoble et une société civile active	Travailler à travers des associations d'entreprises (exemple de Bruxelles)

4.5. Un examen approfondi de trois des pistes et outils

Dans cette section, nous fournirons plus de détails sur trois des idées mentionnées ci-dessus pour promouvoir la sobriété à travers la transversalité et l'engagement des citoyens : le rôle des employés de première ligne, le rôle des acteurs clés parmi les citoyens, et les opportunités d'échanges internes formels et informels.

De plus, de manière pertinente pour les trois idées ci-dessous, l'équipe de chercheurs incite à la création d'équipes transdépartementales d'employés ayant des connexions étendues au sein de la municipalité. Ces équipes pourraient être constituées à partir des employés de différents départements déjà engagés dans les questions de durabilité ou bien de personnes prêtes à le faire (par exemple, les employés de première ligne ; voir section ci-dessous). En effet, les résultats de l'enquête montrent qu'un grand nombre d'employés de niveau cadre ont déjà intégré les questions de durabilité dans leur travail quotidien, ce qui pourrait servir de point de départ pour des groupes

¹³ Richard V. Adkisson, « Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness », *The Social Science Journal*, vol. 45, n° 4, décembre 2008.

¹⁴ Ibid.

de travail s'ils pouvaient s'identifier entre eux. Ces groupes de travail seraient axés sur des problématiques spécifiques à l'échelle de la ville, ce qui signifie que chacun d'eux traiterait un ensemble de problèmes et d'opportunités liés à tous les aspects des opérations et des projets de Grenoble. Ils serviraient à partager des informations, développer des propositions et coordonner des actions entre les départements.

4.5.1. Employés de première ligne autonomisés, informés et mobilisés

L'équipe de chercheurs souligne l'importance des employés municipaux en contact avec la population dans le cadre de leurs fonctions (employés de première ligne) : par exemple, jardiniers, personnels des écoles municipales, chefs de projet, bibliothécaires, travailleurs sociaux ou policiers. En tant que **points de contact entre la Ville et ses habitants**, ils jouent un rôle décisif dans la **traduction des ambitions politiques en pratiques concrètes**, la construction de relations organiques avec les citoyens¹⁵ et la **collecte d'informations** nécessaires à l'élaboration de bonnes politiques¹⁶.

Consulter les administrateurs départementaux peut aider à établir une première liste des employés en contact régulier avec le public, répartis probablement sur plusieurs départements. Parmi chaque groupe d'employés de première ligne, certains seront plus ouverts et sensibles aux questions de sobriété, ou plus largement de transition écologique, que leurs collègues. **Identifier ces personnes** est une étape utile, car elles seront généralement plus motivées pour participer aux réunions et partager des informations avec les autres membres de leurs équipes. En parallèle des propositions d'engagement régulièrement diffusées, une simple enquête non obligatoire et ciblée spécifiquement sur les employés de première ligne pourrait être un moyen facile d'identifier ces précurseurs, car ils seront généralement plus enclins à répondre (comme semble l'indiquer notre enquête interne). Ces représentants des équipes d'employés de première ligne pourraient être intégrés dans un **groupe de travail transdépartemental**.

Bien que les valeurs environnementales ne puissent pas être imposées par les managers, sensibiliser les employés de première ligne aux impacts du changement climatique et à l'épuisement des ressources, en particulier pour la vie professionnelle, peut aider à leur donner le rôle d'ambassadeurs des ambitions de la Ville. Les employés de première ligne devraient avoir une vision positive de la manière dont leur travail contribue aux changements que la municipalité promeut et être encouragés à mettre en pratique les valeurs pro-environnementales qu'ils peuvent avoir, car cela peut être **clé dans le succès des nouvelles initiatives écologiques**¹⁷. Un exemple positif de cela est le changement dans le service de jardinage municipal de Grenoble, passant d'une approche semi-industrielle à une approche où les jardiniers deviennent des gardiens des biens communs ainsi que des sources d'information pour le public. De plus, **pour la sensibilisation, tous les outils ne sont pas adaptés à chaque situation**. Grenoble a eu, par exemple, des expériences mitigées avec l'expérience de la Fresque du Climat¹⁸ parmi les employés de première ligne. Lors du choix d'un outil pour encourager l'apprentissage et la discussion, il convient de consulter les représentants du groupe concerné et de demander leur avis.

Cependant, les connaissances générées dans le contact direct avec les citoyens doivent également remonter dans la hiérarchie. En tant que **principaux points d'interaction entre la municipalité et les citoyens**, les employés de première ligne sont aussi des **réservoirs d'informations** sur la population, qui seraient difficiles autrement de recueillir¹⁹. Ces employés ont souvent des interactions avec différents citoyens ou dans des contextes autres que ceux des processus participatifs formels, qui peuvent souvent attirer les plus engagés. Capturer ces informations lors des phases initiales de planification et de définition des priorités peut compléter les méthodes participatives et de consultation. De plus, les employés de première ligne ont souvent une idée générale de la façon dont les populations avec lesquelles ils interagissent perçoivent les différentes interventions politiques, ce

15 Imrat Verhoeven et Evelien Tonkens, « Enabling civic initiatives: frontline workers as democratic professionals in Amsterdam », *Local Government Studies*, vol. 49, n° 4, juillet 2023.

16 Wieke Blijleven et Merlijn Van Hulst, « How Do Frontline Civil Servants Engage the Public? Practices, Embedded Agency, and Bricolage », *The American Review of Public Administration*, vol. 51, n° 4, mai 2021.

17 Wieke Blijleven et Merlijn Van Hulst, « How Do Frontline Civil Servants Engage the Public? Practices, Embedded Agency, and Bricolage », *The American Review of Public Administration*, vol. 51, n° 4, mai 2021.

18 Site internet de la Fresque du Climat : <https://fresqueduclimat.org/>

19 Jun Ye, Detelina Marinova et Jagdip Singh, « Bottom-up learning in marketing frontlines: conceptualization, processes, and consequences », *Journal of the Academy of Marketing Science*, vol. 40, n° 6, novembre 2012.

qui peut servir d'outil précieux pour le suivi. Bien que cette connaissance de première ligne puisse être difficile à agréger, y parvenir peut aider la Ville à atteindre ses objectifs²⁰.

4.5.2. Le rôle des acteurs clés de la communauté

Comme présenté lors de l'Atelier 1, les **valeurs et normes partagées** (par exemple, les normes sociales) sont un **levier pour modifier les comportements** vers la sobriété. Par exemple, l'approbation de ses pairs est une forte motivation partagée, et le non-respect des attentes de ses pairs peut entraîner la désapprobation et la marginalisation²¹. Les acteurs locaux clés, tels que les figures communautaires locales ou les entreprises locales, pourraient aider à établir et promouvoir ces nouvelles valeurs et normes en trouvant et en mettant en avant des modèles à suivre pour la communauté. À l'échelle nationale, les Français semblent désireux de changer leurs comportements, en partie grâce aux efforts des municipalités (par exemple à Grenoble), mais beaucoup estiment qu'ils font déjà assez par rapport aux autres²². Cela montre la nécessité de s'engager collectivement pour la sobriété et par-là l'importance d'aborder ces questions à un **niveau sociétal**, en plus du niveau individuel. La municipalité pourrait ambitionner de **se connecter avec les acteurs existants** pour renforcer mutuellement les normes et comportements liés à la sobriété aux côtés des citoyens et des organisations. Les acteurs locaux clés pourraient également aider à éliminer les barrières politiques grâce à leur proximité avec les habitants et les citoyens²³.

Ce processus d'engagement des acteurs locaux clés ne peut se réaliser que dans un contexte de **collaboration inter-départementale** réussie, avec une communication claire, comme l'a montré la ville de Forest (Belgique), et en consacrant suffisamment de **temps aux discussions avec les acteurs locaux**. Il est également important de **s'engager avec les bons contacts**. Le représentant de Bruxelles Environnement a mentionné le fait que tenter de se connecter à la communauté via les associations commerciales locales n'était pas toujours fructueux, car les associations ne se considéraient pas forcément comme des médiateurs pour les connaissances relatives à la durabilité. Pour s'adresser aux citoyens, **des figures clés de la durabilité pourraient être identifiées**. Cela pourrait se faire à travers une compétition ou une nomination de « citoyens verts » ou de « champions de la sobriété ». À l'instar de l'exemple fourni par Amsterdam, ces citoyens pourraient être célébrés (par exemple, lors d'une exposition) et leurs comportements largement diffusés.

De plus, pour motiver les comportements, les normes doivent devenir saillantes, tout en reconnaissant que leur degré d'influence évoluera avec le temps et les contextes²⁴. Ainsi, d'un point de vue ascendant et pour comprendre ces temps et contextes ainsi que leur évolution, les acteurs locaux clés devraient être impliqués en permanence. Étant donné que la fréquence d'action est essentielle pour établir les normes, c'est-à-dire la répétition d'un comportement, il est important de soutenir les comportements vers la sobriété avec ces acteurs – et les comportements acceptables et inacceptables doivent être clairement définis²⁵.

La municipalité pourrait également collaborer avec les organisations existantes pour promouvoir la sobriété auprès de leurs membres ou employés. L'exemple de l'espace Pôle'R avec diverses entreprises axées sur la durabilité et la sobriété montre que la municipalité de Grenoble ainsi que Grenoble-Alpes Métropole travaillent en ce sens. Les entreprises peuvent continuer à promouvoir ces valeurs auprès de leurs clients et de leur personnel à travers des communications et des stratégies diverses²⁶ (par exemple, des brochures ou des ateliers). En parallèle des organisations sociales, elles pourraient **veiller à ce que les normes de sobriété atteignent divers groupes de la population grenobloise** et aider à **recueillir les retours des citoyens** sur la faisabilité dans leur vie quotidienne.

20 Ibid.

21 Maria Sandberg, « Sufficiency transitions: A review of consumption changes for environmental sustainability », *Journal of Cleaner Production*, vol. 293, avril 2021.

22 ADEME, Baromètre Sobriétés et Modes de vie. Pratiques, représentations et aspirations des Français en matière de sobriété, Report, March 2024.

23 Gintare Stankuniene, Dalia Streimikiene et Grigorios L. Kyriakopoulos, « Systematic Literature Review on Behavioral Barriers of Climate Change Mitigation in Households », *Sustainability*, vol. 12, n° 18, septembre 2020.

24 Adrienne Chung et Rajiv N. Rimal, « Social norms: A review », *Review of Communication Research*, vol. 4, 2016.

25 Ibid.

26 N.M.P. Bocken et S.W. Short, « Towards a sufficiency-driven business model: Experiences and opportunities », *Environmental Innovation and Societal Transitions*, vol. 18, mars 2016.

4.5.3. Opportunités d'échanges internes formels & informels

L'équipe de chercheurs souligne l'importance de **créer des occasions** d'échanges d'informations internes formels et informels²⁷. Bien que Grenoble soit fortement engagée vis-à-vis des questions de sobriété, et que notre enquête ait révélé que de nombreux employés ont déjà intégré ces questions dans leur travail quotidien, il y a un potentiel pour améliorer l'échange de connaissances et la collaboration, tant en interne qu'en externe. Cela renforcerait la collaboration entre les parties prenantes de Grenoble intéressées par l'amélioration de la sobriété et pourrait potentiellement être une base pour de nouveaux réseaux internes plus efficaces²⁸.

Notre analyse met en évidence la nécessité de combler certains écarts entre les échanges de connaissances formels et informels. Des canaux formels tels que les plateformes intranet et les réunions départementales existent, mais ils ne permettent pas forcément un véritable travail collaboratif, selon les résultats du questionnaire. Les réseaux informels, basés sur des relations personnelles et des intérêts communs, semblent être efficaces pour faciliter le partage des connaissances et la recherche de solutions. Pour maximiser leur impact, ils doivent être ouverts et robustes. L'objectif est de **favoriser le flux d'informations dans toutes les directions** au sein de l'administration municipale : de bas en haut, de haut en bas et horizontalement entre les départements.

Pour optimiser l'échange de connaissances et la transversalité, Grenoble pourrait bénéficier d'une approche hybride **combinant les forces des canaux formels et informels**. Cela pourrait impliquer la création d'espaces dédiés à des interactions informelles mais professionnellement pertinentes au sein de l'administration municipale, tels que des "cafés de partage" ou des centres d'innovation et d'information (en particulier pour rassembler les membres du personnel travaillant sur différents sites). De plus, ces efforts peuvent être connectés à des opportunités de discussions informelles et de contributions sur des aspects clés du travail de la Ville. Rassembler des élus, des employés municipaux et des citoyens pour discuter du budget annuel, comme cela a été fait lors du premier mandat de l'administration actuelle de Grenoble, peut servir d'exemple, surtout si cela est structuré pour inclure davantage de communication horizontale entre les participants.

De plus, reconnaître et soutenir certains **agents de liaison** (comme dans l'exemple de Forest) ou des *cultural brokers* (reconnus comme importants pour connecter et engager des experts à l'intérieur et à l'extérieur des organisations) peut aider à **combler les écarts entre les départements et créer des opportunités** d'échanges d'informations. D'autres aspects pourraient inclure le développement d'un programme de mentorat formel et informel au sein de l'administration municipale, qui associerait des employés avec ceux de différents départements pour transférer des connaissances et des compétences, afin de **favoriser une culture de l'apprentissage, du partage d'informations et de la collaboration**. Cela encouragerait la **création de futurs *breakthrough workers*** au sein de l'administration municipale (similaire à l'exemple d'Amsterdam).

Un flux efficace d'informations au sein de la Ville peut envoyer des signaux positifs, déclencher de nouveaux types d'initiatives et favoriser la transversalité liée à la sobriété. De nouveaux types d'échanges formels et informels pourraient constituer des étapes vers le développement de nouvelles formes d'expérimentation dans le contexte des transitions²⁹ de durabilité et contribuer aux efforts de Grenoble pour atteindre sa vision d'un avenir durable.

27 Tung-Mou Yang et Terrence A. Maxwell, « Information-sharing in public organizations: A literature review of interpersonal, intra-organizational and inter-organizational success factors », *Government Information Quarterly*, vol. 28, n° 2, avril 2011.

28 Keith G. Provan et H. Brinton Milward, « Do Networks Really Work? A Framework for Evaluating Public-Sector Organizational Networks », *Public Administration Review*, vol. 61, n° 4, [American Society for Public Administration, Wiley], 2001.

29 James Evans, Andrew Karvonen et Rob Raven (dir.), *The Experimental City*, 1^{re} éd., Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2016.

5. Conclusion

Ce rapport présente le projet de Knowledge Brokerage intitulé « Transversalité pour la circularité et la sobriété à Grenoble », ayant pour objectifs de **soutenir l'échange de connaissances, tant au sein de la municipalité qu'avec les citoyens de la ville, et de promouvoir des comportements de sobriété et de circularité**. L'équipe a identifié deux principaux défis pour la Ville de Grenoble. Premièrement, la Ville peine à influencer le comportement des citoyens en matière de circularité et de sobriété. Deuxièmement, et en lien avec cela, une approche plus transversale pourrait aider à soutenir l'engagement des citoyens pour la sobriété. Pour relever ces défis, l'équipe a appliqué différentes méthodes de Knowledge Brokerage : tout d'abord, un questionnaire a été diffusé auprès des membres du personnel pour comprendre la situation, ensuite, un atelier en français avec des employés municipaux a été organisé, et parallèlement, un atelier en anglais avec des représentants d'autres municipalités européennes a permis d'apporter une expertise externe. Ces différents outils ont été utilisés pour comprendre comment la Ville de Grenoble fonctionne en termes de transversalité, où des améliorations pourraient être apportées et comment **ces changements pourraient aider à modifier les comportements vers plus de sobriété**.

L'équipe a développé des recommandations générales ainsi que douze pistes d'action spécifiques basées sur le questionnaire, les ateliers et la littérature scientifique relative à la transversalité et le changement de comportement. Les recommandations abordent à la fois comment améliorer la transversalité au sein de la municipalité et la communication avec ses citoyens, ainsi que comment encourager le changement de comportement parmi la population. En ce qui concerne la transversalité, les recommandations générales sont de **motiver l'appropriation des projets entre les départements, de construire des relations interpersonnelles solides et de former une équipe de *breakthrough workers***. Pour l'engagement des citoyens, il a été recommandé de **montrer clairement les avantages des actions de durabilité entreprises, d'impliquer les citoyens et d'employer leurs connaissances, de communiquer de manière transparente et d'utiliser des approches de type « pair à pair » pour diffuser les nouvelles normes**. Pour les douze pistes d'action, des outils pertinents sont fournis, susceptibles de convenir au contexte grenoblois. Trois des douze pistes ont été considérées comme particulièrement prometteuses et explorées plus en détail pour le contexte de Grenoble. L'équipe recommande que **Grenoble utilise ses travailleurs de première ligne** pour faciliter le contact avec les citoyens sur les sujets de sobriété. Les travailleurs de première ligne sont des représentants directs de la Ville et peuvent donc partager l'orientation stratégique de celle-ci avec le public, tout en recueillant des retours des citoyens. Une autre recommandation est d'**utiliser les acteurs clés de la communauté pour diffuser nouvelles valeurs et les normes**. La ville pourrait se connecter à des acteurs locaux, tant des individus que des organisations (par exemple, groupes de la société civile, ONG, entreprises, universités) pour normaliser les comportements sobres et comprendre comment la transformation requise peut être rendue socialement réalisable et juste. La dernière recommandation se concentre davantage sur la transversalité au sein de la municipalité. Les ateliers ont permis d'identifier un **potentiel pour la Ville de Grenoble à faciliter les échanges entre les membres du personnel, tant de manière informelle que formelle**, pour accroître la collaboration et l'échange de connaissances. Un exemple pourrait être un programme de mentorat au sein de l'administration municipale.

Nous reconnaissons que de tels changements dans les pratiques et les habitudes de travail des fonctionnaires peuvent être difficiles à réaliser en pratique, car **favoriser la collaboration entre les départements nécessite de l'initiative et des ressources de la part de la direction**. De nouveaux styles de direction proactifs sont nécessaires pour encourager l'inclusion des diverses parties prenantes. Un engagement citoyen amélioré nécessite des outils innovants et des canaux de communication directs tant verticaux que horizontaux. Le temps est crucial pour la mise en œuvre dans ces processus et les perspectives externes peuvent être utiles. Nous encourageons Grenoble à poursuivre ses partenariats productifs avec les universités locales, ainsi qu'à participer à des projets de recherche tels que celui-ci, qui peuvent aider à diffuser et augmenter **les connaissances qui constituent une étape essentielle sur le chemin d'une ville durable et prospère**.

Enfin, bien que ce rapport se concentre principalement sur le rôle des humains et des structures sociales, **les questions de sobriété se posent également dans l'environnement non humain**. Par conséquent, l'équipe de chercheurs invite la municipalité de Grenoble à aborder ses travaux sur

la sobriété avec cette perspective plus large à l'esprit. L'observation et l'analyse des interactions sociales devraient prendre en compte tout ce qui en fait partie au-delà des humains. Par exemple, lors d'une réunion ou d'une présentation publique, l'environnement construit ou naturel, l'agencement de la pièce, les objets, la température et tout ce qui participe aux échanges humains peuvent influencer la manière dont la communication est faite et reçue, ainsi que les perceptions, croyances et comportements des personnes participantes. Cette **vue élargie de l'environnement non humain** pourrait améliorer la compréhension des dynamiques internes et externes.

Remerciements

L'équipe de recherche tient à remercier toutes les personnes qui ont contribué au succès de ce projet. En particulier : Nathalie Moyon de la Ville de Grenoble pour son fort engagement, ses retours constructifs et ses compétences en organisation ; Marta Arosio de l'équipe Energy Cities pour son excellent travail à la direction de l'événement City Hub (ainsi qu'Eduardo Blanco pour son aide précieuse) ; Daniele Mezzana et Luciano D'Andrea de Knowledge & Innovation pour leur mentorat encourageant et éclairant ; Alexandra Tsatsou pour sa contribution significative aux premières étapes du projet de recherche ; et Rosie Robinson de l'Université Anglia Ruskin pour la gestion de haut niveau de l'ensemble du processus. Nous remercions également les villes invitées qui ont participé à l'événement City Hub pour partager leurs propres expériences et échanger des idées. Nous souhaitons également exprimer notre gratitude aux employés et aux élus de Grenoble qui ont participé à l'organisation de l'événement ainsi qu'au questionnaires et aux ateliers. Nous espérons que ces recommandations, ainsi que toute la connaissance partagée et les discussions productives tout au long de ce processus, pourront contribuer à aider Grenoble à atteindre ses ambitions de plus grande sobriété et circularité, tant en interne qu'auprès de ses citoyens.

Ce rapport fait partie des résultats du programme Knowledge Brokerage (KB) du SSH CENTRE, financé par le programme de recherche et d'innovation Horizon Europe de l'Union européenne [subvention n° 101069529] et par UK Research and Innovation (UKRI) dans le cadre de la garantie de financement Horizon Europe du gouvernement britannique [subvention n° 10038991]

Social Sciences & Humanities for Climate,
Energy and Transport Research Excellence

This project has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101069529 and from UK Research and Innovation (UKRI) under the UK government's Horizon Europe funding guarantee [grant No 10038991].